

БЎЛҒУСИ МАТЕМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА КОНТЕКСТЛИ МАСАЛАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Р.А.Кошнааров¹

¹ТДПУ катта ўқитувчиси

Бегматов Бекмурод Алишер ўғли²

²ТДПУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496044>

Жаҳон ҳамжамиятида ва Республикамизда бўлаётган ижобий ўзгаришлар таълим тизимида ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Эндиликда бўлғуси ўқитувчиларнинг касбий, предметли тайёргарлигида шундай ёндашувларни излаш зарурки, улар ўқувчи ва талабаларда янгиликларга, ахлоқийликка ва ижтимоий фаолликка интилишни, критик вазиятларда оптимал ечимларни қабул қила олишга тайёрлигини шакллантириши лозим.

Бўлғуси математика ўқитувчиларининг касбий компетенцияларини, предмет компетенцияларини аниқлаштириш ва шакллантиришда контекстли ёндашувни амалга ошириш муҳим ҳисобланади.

“Контекст” тушунчаси бошқа фанларга мантиқ ва лингвистика фанларидан келган бўлиб “вазият” (субъектни кўзғотувчи ва унинг фаоллигига сабаб бўлувчи шартлар тизими) тушунчаси билан боғлиқ. Яъни вазиятга ташқи ва ички шароитлар, субъектнинг ўзи, у билан алоқада бўлган шахслар ҳам киради.

Психологлар контекстга ахборотларни қайта ишлаш жараёнида асосий рол беришади, чунки контекstdан киши нимани кутишни ва идрок қилиш маҳсулини қандай англашни билади. Ҳаракатга киришишдан олдин киши имкони борича кўпроқ контекст ахборотларини йиғишга ҳаракат қилади. Биз ҳозирги вақт ҳақида қанчалик кўп билсак, келажакни ҳам шунчалик осон ҳисоблашимиз ва олдиндан кўра билишимиз мумкин. “Контекст” сўзи кенг маънони англатиши мумкин: у билан жисмоний ҳаракат, ахлоқ, реплика, мотивлар тизимини англашимиз мумкин. Шунга кўра контекстлар ижтимоий, хулқ-атвор, эмоционал, тарихий, маданий, фаолиятга оид бўлиши мумкин. Контекстли ўқитишда билим, кўникма, малакалар предмет сифатида эмас, мутахассис фаолияти давомида масалалар ечиши воситаси сифатида берилишига эришишга ҳаракат қилинади.

Ўқув фаолиятнинг касбий фаолиятга ўзгариш жараёни нафақат ўқитувчи, балки талабанинг ўзи томонидан ҳам аниқ ва тушунарли мезонлар асосида назорат қилиниши ва баҳоланиб бериши лозим. Шу асосда

талабанинг мутахассис сифатида шаклланишидаги иштирокининг шахсий фаоллиги таъминланади.

Мазмун сифатида маълум билимлар тизимини ўзлаштириш, маълум кўникма ва малакалар тизимини эгаллаш, дунёқарашни, фуқоролик, касбий аҳамиятли бўлган сифатларни шакллантиришни таъминлайдиган назарий билимлар ва масалалар, топшириқлар ва машқлар мажмуаси намоён бўлади. Математик анализ курсининг мазмуни мактабда, академик лицей ва касб ҳунар коллежларида ўқитиладиган математика мазмуни билан узвий боғлиқ. Курснинг кўпгина масалалари мактаб, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари математика курсида ўрганилади. Бунинг натижаси сифатида бу курснинг математика ўқитувчиси касбини эгаллаш учун зарурий фан эканлиги талабаларда шубҳа туғдирмайди. Аммо бу масала улар томонидан жуда тор маънода тушинилади. Курснинг вазифасини турли мураккабликдаги математик топшириқларни ечиш кўникмасини шакллантиришдан иборат деб ўйлашади. Сифатли таълим жараёнини амалга ошириш учун дидактик бирликни ўзини ўзлаштириш эмас, балки талабанинг олган билимларини амалиётда у ёки бу ролда қўллаш кўникмаси муҳимдир. Шу сабабли дидактик бирлик ижтимоий ролли компетенцияларни шакллантириш масаласи орқали ўтиб ижтимоий моҳиятли контекст билан тўлдирилади ва талабага контекстли масала ёрдамида тақдим этилади. Контекстли масала ёрдамида муаммоли вазият яратиш контекстли таълимнинг методларидан бири ҳисобланади. Унинг моҳияти шундан иборатки, ўқитувчи дарсда ҳақиқий ёки ҳаёли ҳаётини вазиятни моделлаштиради ва талабага мавжуд билим ва тажрибасига асосланган ҳолда шу вазиятда ҳаракат қилишни таклиф этади.

Шундай қилиб, контекстли масала деганда талабанинг бўлғуси касбий фаолияти контексти билан боғланган ёки ечиш жараёнида математик фанлар билан бир қаторда махсус ёки умумкасбий фанлардан олган билимлари керак бўладиган масалалар тушунилади.

Математикадан контекстли масалаларнинг соф математик масалалардан муҳим фарқлари қуйидагилардан иборат:

Олинадиган натижанинг билув, касбий, умуммаданий, ижтимоий муҳимлиги, у таълим олувчиларнинг билув мотивациясини таъминлайди; Масала шартли сюжет, вазият ёки муаммо сифатида шакллантирилган, уни ечиш учун масала матнида аниқ кўрсатмалар берилмаган математиканинг турли бўлимлари ва бошқа ўқув фанлари бўйича билимларидан фойдаланиш лозим.

Қуйидаги контекстли масалалардан намуналарни келтириш мумкин.

А. Таърифни ўрганишда асосий контекстли масалалар

1. Математик тушунчанинг ҳажми ва мазмунини аниқлаш.
2. Берилган таърифга тааллуқли бўлган аниқ мисол, объект мисолини келтириш.
3. Берилган таърифдаги мантиқий ва мазмунли хатоларни аниқлаш.
4. Тушунчага берилган таърифнинг инкорини тузиш, хулосалар чиқариш.
5. Тушунча билан боғлиқ тарихий маълумот топиш, маъруза қилиш ва б.

Б. Математик тасдиқларни ўрганишда контекстли масалалар

1. Тасдиқ структурасининг мантиқий математик таҳлилини бажариш:
2. Теорема шартларининг муҳимлигини кўрсатувчи мисоллар тузиш.
3. Исбот режасини ёзиш, исботнинг структуравий схемасини ёзиш.
4. Теореманинг татбиқига мисоллар келтириш.
5. Теорема билан боғлиқ тарихий маълумот топиш ва маъруза қилиш ва б.

В. Математик назарияни ўрганишда контекстли масалалар

1. Математик назариянинг асосий элементлари орасидаги алоқаларини асослаш.
2. Берилган математик назариянинг янги элементлари мавжудлиги ҳақида фаразни илгари суриш (натижалар, хулосалар ва б.) ва уларни исботлаш ёки инкор этиш.
3. Назария билан боғлиқ тарихий маълумот топиш ва маъруза қилиш ва б.

Г. Масалалар ечишда контекстли масалалар

- Масала таҳлилини бажариш
- Масала талаби ва унинг шарти орасидаги узилишни аниқлаш, зарурий мантиқий хулосаларни асослаш учун нима етишмаётганлигини аниқлаш;
- Масалани соддароқ қисм масалаларга ажратиш, қисм масалаларни ечиш маълум бўлиши ёки уни энди топиш лозим;
- Масалаларни ечиш усуллари бўйича синфларга ажратиш ва б.

Д. Турли манбалардан математик билимларни эгаллашда контекстли масалалар

- Эшитилган матнни таҳлили қилиш, унда асосийни ажратиш, тушунарли ёки тушунарсиз жойларини белгилаш;
- Эшитиб тушунмаган жойларини савол кўринишида баён қилиш;

- Керакли китоб, журнал ва бошқа танлаш мақсадида кутубхона каталогидандан, интернет қидирув тизимидан ёки виртуал кутубхоналардан фойдаланиш;

- Библиография тузиш, уларни китоб ичида фойдаланиш, китоб мазмунида

мўлжал олиш, керакли матнни топиш учун мундарижадан фойдаланиш;

- Китоб мазмунида мўлжал олиш; керакли матнни топиш учун мундарижадан фойдаланиш ва бошқалар.

Математика фанларини ўрганиш жараёнида юқорида келтирилган контекстли масалалар

-талабалар томонидан математик билимларни нафақат ўз ўқув фаолияти предмети, балки бўлғуси математика ўқитувчиси фаолиятининг воситаси сифатида қарашни;

-математик материал билан ишлашда талабанинг таълим олувчи ҳолатидан таълим берувчи ҳолатига аста-секин ўтишига;

-талабаларда ўзининг ва таълим-тарбия жараёнининг бошқа субъектларинининг ривожланишини ташхислаш, лойиҳалаштириш, моделлаштириш кўникмаларининг шаклланишини;

-талабалар учун ўз фаолият натижаларини таълим тизими ривожланишнинг замонавий шартларида математика ўқитувчисига қўйиладиган талаблар билан солиштиришга шартлар яратишни таъминлайди.

Шундай қилиб, ишлаб чиқилган “математик анализ” курсининг мазмуни бу курсни ўрганиш жараёнида бўлғуси математика ўқитувчисининг математик компетентлиги даражасининг ошишига шароит яратишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в компетентностном подходе//Высшее образование в России. №11, 2006. с.39-45
2. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в системе подготовки учителя математики // Высшее образование сегодня. 2007. № 6. С. 79-83.

